

ASSOCIAÇÃO DA HORTICULTURA À SILVICULTURA

ESTABELECIMENTO DE UM SISTEMA AGROFLORESTAL HORTÍCOLA NA IRLANDA

1. Cultura variada de vegetais com quebra-vento de *Salix* spp. 2. Vista aérea de uma plantação de aronia, intercalada com árvores e a plantação de erva recentemente colhida. 3. Couve, alface, culturas de folhas para salada em parcela protegida por árvores 4. Linhas de batata entre árvores de abrigo

O QUE É PORQUÊ

"Porque é que a horticulura e a silvicultura podem ser mutuamente benéficas"

No clima temperado da Irlanda, a sucessão natural descreve o processo pelo qual os ecossistemas se desenvolvem em complexidade ao longo do tempo, transitando de rocha nua para floresta antiga. Esta progressão começa com líquenes e musgos colonizando rochas expostas, seguidos por ecossistemas anuais de crescimento rápido, perenes, pastagens, matagais e, eventualmente, ecossistemas florestais maduros, como bosques de carvalhos nativos. Cada etapa reflete o aumento da profundidade do solo, o acúmulo de matéria orgânica e a diversidade ecológica.

A horticulura tradicional na Irlanda, tal como na maioria das outras regiões, concentra-se nas culturas anuais. Em sistemas naturais, as plantas anuais prosperam nos primeiros estágios sucessionais, muitas vezes após uma perturbação como a rotação do solo causada pelo pastoreio ou enraizamento de animais. Estas plantas germinam rapidamente, protegem o solo nu e contribuem com matéria orgânica, imitando os estágios iniciais da sucessão natural. As práticas horticolas, como lavar e cultivar, replicam esta perturbação para criar condições favoráveis ao crescimento anual das culturas. A saúde do solo evolui ao longo da sucessão. Os solos em fase inicial de sucessão são dominados por bactérias e relativamente simples, enquanto os solos em fase mais avançada de sucessão, como os encontrados em sebes e áreas florestais, são mais complexos e dominados por fungos. Esses solos favorecem o ciclo de nutrientes, a estrutura do solo e o crescimento de plantas ricas em nutrientes. Na resiliente horticulura irlandesa, o objetivo é cultivar culturas anuais ricas em nutrientes, promovendo a evolução dos solos. A integração de árvores e arbustos lenhosos, como a aveleira (*Corylus avellana*), o abrunheiro (*Prunus spinosa*) e o sabugueiro (*Sambucus nigra*), em sistemas horticolas imita os ecossistemas nativos irlandeses. Esta integração aumenta a complexidade ecológica, apoia habitats perenes para fungos críticos para a saúde do solo e garante a produtividade a longo prazo dos solos horticolas irlandeses.

Palavras-chave

Irlanda, Horticulura, Biodiversidade, Solo, Biocarvão (Biochar)

COMO ENFRENTAR O DESAFIO

"Como estabelecer um sistema agroflorestal horticola"

Um projeto agroflorestal eficaz começa com a avaliação de fatores específicos do local, como solo, clima, topografia e uso da terra, juntamente com os resultados desejados. As principais considerações incluem o espaçamento entre linhas e a compatibilidade com máquinas.

Os objetivos geralmente incluem aumentar a produção de alimentos, fornecer estilha de madeira ou madeira e melhorar os serviços do ecossistema, tais como proteção contra o vento, infiltração de água, controlo da erosão e biodiversidade. Um sistema bem concebido equilibra estes resultados com as necessidades da terra e integra as árvores de uma forma que maximiza os seus benefícios ecológicos, económicos e práticos.

Na Irlanda, as árvores em sistemas horticolas podem, por vezes, colocar desafios, como sombra, competição por água e nutrientes ou ocupação de espaço valioso para o cultivo. Esses impactos podem ser resolvidos através de um projeto cuidadoso de plantação e métodos de gestão ativa, como poda, corte, desramação e condução. Essas técnicas não só mitigam esses desafios, mas também aumentam a biodiversidade e fornecem recursos valiosos. Espaldeira: Árvores frutíferas como a macieira (*Malus domestica*), a pereira (*Pyrus communis*) ou a ameixeira (*Prunus domestica*) são adequadas para o cultivo em espaldeira no clima temperado da Irlanda. Este método maximiza o espaço, formando fileiras estreitas e de alto rendimento entre os canteiros. As espaldeiras também melhoram a penetração da luz e o fluxo de ar, reduzindo o risco de doenças fúngicas comuns em condições húmidas.

Poda e desramação: Espécies nativas e de crescimento rápido, como a aveleira (*Corylus avellana*), o salgueiro (*Salix* spp.) e o amieiro (*Alnus glutinosa*) são ideais para talhadia ou desramação na Irlanda. Estes métodos produzem postes que podem ser usados para estruturas de jardim, vedações ou lenha. A talhadia de aveleira, tradicionalmente utilizada na Irlanda, continua a ser um recurso versátil e sustentável.

Usos da madeira ("Polewood"): A madeira de árvores podadas ou desramadas pode ser transformada em estilha de madeira de ramos para cobertura morta, criação de caminhos ou enriquecimento de composto. Espécies nativas de folhosas, como *Betula* spp. (bétula) ou *Quercus* spp. (carvalho), são excelentes para serem transformadas em combustível ou biocarvão. O biocarvão é particularmente valioso nos solos frequentemente lixiviados da Irlanda, pois aumenta a retenção de nutrientes, melhora a drenagem e promove a saúde microbiana do solo.

O cultivo próximo a árvores jovens poda as raízes laterais, estimulando o desenvolvimento de raízes mais profundas, abaixo da zona radicular das culturas anuais. Este processo minimiza a competição por água e nutrientes, aumenta a eficiência dos recursos e promove uma melhor integração nos sistemas agroflorestais.

Funded by
the European Union

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

VANTAGENS

Ao promover espécies e habitats associados, os agricultores podem melhorar a estabilidade ecológica, a eficiência na utilização dos recursos e o controlo de pragas, reduzindo simultaneamente os riscos ambientais.

Gestão integrada das pragas (GIP)

Uma arborização bem planeada com um sub-bosque pode controlar naturalmente as pragas. As plantas que atraem pragas, como os afídeos, atuam como armadilhas, reduzindo a pressão sobre as culturas anuais. Estas áreas suportam predadores naturais como joaninhas, crisopas e aves, garantindo um ecossistema equilibrado e minimizando a necessidade de produtos químicos.

Criação de habitats perenes

Árvores nativas irlandesas como *Quercus robur* (carvalho), *Fraxinus excelsior* (cinza) e *Corylus avellana* (aveleira) fornecem locais de nidificação para aves, abrigo para insetos e microhabitats para polinizadores. A vegetação do sub-bosque não perturbada cria corredores de vida selvagem para espécies como ouriços, rãs e sapos, melhorando o controlo de pragas e o ciclo de nutrientes. Estes habitats são essenciais para manter a biodiversidade e a resiliência ecológica.

Áreas de cultivo alternativas

O sub-bosque pode suportar frutos moles (por exemplo, *Ribes nigrum* (groselha), *Rubus idaeus* (framboesas)), culturas perenes (por exemplo, *Rheum rhabarbarum* (ruibarbo), *Asparagus officinalis* (espargos)) e ervas (por exemplo, *Lavandula angustifolia* (lavanda), *Mentha spicata* (hortelã)). Estas culturas prosperam em sombra parcial, adaptam-se ao clima da Irlanda e oferecem fluxos de receitas adicionais, tornando a horticultura um componente vital de diversos sistemas agrícolas.

DESTAQUES

- **As árvores imitam a forma como a natureza constrói os solos, criando um solo rico em fungos que produz culturas mais densas em nutrientes. Árvores frutíferas como macieiras, pereiras e ameixeiras em espaldeira melhoram a circulação do ar e reduzem as doenças fúngicas**
- **Aveleiras, salgueiros e amieiros fornecem estacas, cobertura morta e até mesmo biocarvão - materiais valiosos para a exploração agrícola.**
- **As árvores ajudam a capturar pragas e atrair os seus predadores. Culturas do sub-bosque como groselha, framboesa, ruibarbo, espargos e lavanda podem trazer oportunidades de rendimento extra.**

Um exemplo de culturas intercaladas na Irlanda

Further Information:

McAdam, J. 2020. "The Potential for Agroforestry in Ireland." *Irish Forestry* 77 (1&2): 113-135. <https://journal.societyofirishforesters.ie>.

Gabriel, S. 2018. *Silvopasture: A Guide to Managing Grazing Animals, Forage Crops, and Trees in a Temperate Farm Ecosystem*

Shepard, M. 2013. *Restoration Agriculture: Real-World Permaculture for Farmers*.

JOHN CASEY

John.casey@teagasc.ie

Forestry Development Department, Teagasc,
Athenry, Galway, Ireland H65 R718
Irish Agroforestry Forum (IAF)

Funded by
the European Union

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.